

التصرف الانفرادي للشريك في المال الشائع: القيود القانونية وآثارها على الحصة الشائعة والجزء المفرز

المقدمة

يُعد تصرف الشريك في حصته بالمال المشترك من المسائل القانونية المهمة التي تتقاطع فيها حرية الملكية الفردية مع قواعد الشيوخ. فقد نصت المادة 1/826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوخ يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء". ويتيح هذا الحق للشريك ممارسة جميع أنواع التصرفات القانونية على حصته الشائعة، مع مراعاة حماية حقوق بقية الشركاء والقيود المقررة بالقانون.

ومع ذلك، فإن التصرف في الحصة الشائعة يخضع لقيود مرتبطة بطبيعة التصرف، وطبيعة الحق المراد تقريره، وكذلك القواعد العامة التي تمنع الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين. كما تختلف آثار التصرف بحسب طبيعته، بين آثار شخصية تترتب فورًا بين المتصرف والمتصرف إليه، وآثار عينية تتحقق بعد القسمة. كما تتباين حقوق المتصرف إليه بحسب نواياه.

وفي هذا البحث، سنتطرق إلى على كيفية تحديد حصص الشركاء في المال الشائع ثم سنسلط الضوء على التوازن بين حرية الشريك في التصرف في حصته الشائعة، وبين حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع قبل وبعد إجراء القسمة، وأخيرًا بيان حكم تصرف الشريك في المال الشائع كله، مع دراسة آثار هذا التصرف بالنسبة لكل من المتصرف والمتصرف إليه.

تحديد حصص الشركاء في المال الشائع

إن حصص الشركاء في المال الشائع تتحدد بحسب مصدر الشيوخ. فإذا كان مصدر الشيوخ هو الميراث، فإن حصة كل وارث تُحدّد وفق الأنصبة المقررة شرعًا. وبوجه عام، فإن السبب المنشئ للشيوخ هو الذي يحدد حصة كل مالك، سواء كان هذا السبب عقدًا أو وصية، وقد يكون هذا التحديد صريحًا أو ضمنيًا¹.

فإذا كان السبب المنشئ للشيوخ هو العقد، فإن حصة المشتري في المال الشائع تتحدد بنسبة ما دفعه من الثمن. أما إذا تعذر التعرف على مقدار حصة كل شريك، افترض القانون تساوي الحصص؛ إذ تنص المادة 825 من القانون المدني على أن الحصص تُحسب متساوية إذا لم يقدّم دليل على غير ذلك.

وقد قضت محكمة النقض بأنه: "متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز، فهم شركاء على الشيوخ، وتُحسب الحصص متساوية إذا لم تر المحكمة دليلًا مقنعًا على غير ذلك، عملاً بالمادة 825 من القانون المدني الجديد، التي قننت - كما ورد في المذكرة الإيضاحية - ما كان معمولًا به أثناء سريان القانون المدني القديم"².

ولمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها في قيام حالة الشيوخ التي يدعيها أحد الخصوم من أي دليل في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بنذب خبير³.

¹ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق - جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص164

² الطعن الرقم 576 - جلسة 1970/1/8

³ الطعن الرقم 62 لسنة 22 ق - جلسة 1955/11/3

حكم تصرف الشريك على الشائعة في حصته الشائعة

يُعدّ تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحًا وملزمًا بين طرفيه ونافذًا في مواجهة جميع الشركاء، لأنه صادر ممن يملك الحق قانونًا، سواء كان هذا التصرف ناقلًا للملكية أو مقررًا لحق عيني على تلك الحصة. ومع ذلك، فإن هذا الأصل ليس مطلقًا، بل يقيد بثلاثة أنواع من القيود، على النحو الآتي⁴:

1. قيود مستمدة من القواعد العامة: أهمها عدم الإضرار بحقوق بقية الشركاء أو حقوق الغير.
2. قيود مستمدة من طبيعة التصرف: فالشريك لا يجوز له إجراء إلا التصرفات القانونية على حصته الشائعة، ولا يملك إحداث تصرفات مادية فيها.
3. قيود مستمدة من طبيعة الحق المراد تقريره: ويقصد بها القيود الخاصة بكل نوع من الحقوق العينية التي قد يراد إنشاؤها على الحصة الشائعة.

إذ إن بعض الحقوق لا يمكن إنشاؤها على الحصة الشائعة منفردة، مثل حق الارتفاق⁵، وبعض صور الإيجار، رغم أن الإيجار يُعدّ من أعمال الإدارة. فهذه الحقوق تقتضي تعيين الجزء الذي ترد عليه، وهو أمر يستوجب إفرادًا لا يملكه الشريك منفردًا، بل يتطلب اتفاق الشركاء جميعًا.

وبذلك، يظل تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحًا من حيث المبدأ، لكنه يبقى محاطًا بالقيود التي تهدف إلى حماية حقوق الشركاء والغير. كما تختلف الآثار التي يربتها هذا التصرف بحسب طبيعته، وما إذا كان ناقلًا للملكية أم مقررًا لحق عيني على الحصة الشائعة.

أ. التصرف الناقل للملكية

إن هذا الفرض لا صعوبة فيه؛ فالشريك على الشيوع يستطيع أن ينقل ملكية حصته إلى أحد الشركاء أو إلى جميعهم، أو إلى شخص من الغير. وقد يكون هذا التصرف بمقابل أو بدون مقابل، كما قد يرد على الحصة الشائعة كلها أو على جزء منها فقط. فإذا كان يملك نصف المال شائعًا، جاز له أن يبيعه كله، أو أن يبيع نصفه فقط، أي ربع المال شائعًا، فينضم المتصرف إليه (المشتري) إلى الشركاء على الشيوع. ومثال على ذلك: أن يبيع الوارث حصته الشائعة في دار دون حصته في الأرض الزراعية⁶.

ولا يخل ذلك بحق أحد الشركاء أو جميعهم أو بعضهم في طلب الشفعة. فإذا تم تسجيل البيع⁷، وكان محلّه عقارًا، فإن ملكية الحصة الشائعة لا تنتقل إلى المشتري إلا من تاريخ إجراء التسجيل، دون أن يمتد أثرها إلى ما قبل ذلك، وبالتالي لا يحق للمشتري

⁴الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية بوجه عام، أ.د.محمد زهرة، ص331

⁵عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص845، رقم 513

⁶يعتبر من أعمال التصرف أن يتنازل الشريك عن حقه في طلب قسمة أحد العقارات المملوكة على الشيوع على أن يستوفي حصته من عقار آخر، إلا

أن مثل هذا التنازل أو البذل لا يجوز إلا بموجب توكيل خاص أو أن يرد بتصريح في توكيل عام، الطعن الرقيم 74 لسنة 57 ق-جلسة 25/1/1990

⁷ولا يكفي تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار المشتري شريكًا في المال الشائع، إذ أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل الحكم الصادر فيها: الطعن

الرقيم 283 لسنة 25 ق-جلسة 1960/4/21؛ كذلك الطعن الرقيم 1920 لسنة 50 ق-جلسة 1982/1/24؛ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين،

أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص199

طلب الشفعة عن بيع تم قبل التسجيل⁸، كما أنه يصبح شريكاً على الشيوع بدلاً من المتصرف⁹، وتكون له جميع الحقوق وعليه كافة الالتزامات، ويكون هو - دون البائع - صاحب الشأن في القسمة التي تجرى في العقار قضاءً أو اتفاقاً. ولا يُعتمد باختصاص الشريك البائع إذ لا يعد ممثلاً للمشتري، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع قد باع أكثر من نصيبه، فالبيع يكون صحيحاً ونافذاً بالقدر الذي يملكه البائع¹⁰.

وينفذ تصرف الشريك في حصته الشائعة بالبيع في مواجهة بقية الشركاء دون حاجة إلى موافقتهم أو إعلانهم، لأنه تصرف عيني لا شخصي، بخلاف حوالة الحق. ومع ذلك، فإن إعلان الشركاء بالتصرف له جدواه بالنسبة لمواعيد الشفعة أو الحق في الاسترداد. وتنتقل الحصة المبيعة إلى المشتري أو خلفه، ويكون لهم المطالبة بنصيبهم من تلك الحصة أثناء قيام حالة الشيوع، وتوجه المطالبة إلى كل من يثبت أنه كان منتقلاً بهذه الحصة¹¹.

كما أن الشريك على الشيوع لا يُمنع من التصرف في حصته إلا في حالة وجود شرط يمنعه من ذلك. أما الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة زمنية معينة، فإنه يمنع الشريك أو خلفه العام أو الخاص من طلب القسمة، لكنه لا يمنعه من التصرف في الحصة الشائعة¹².

ب. التصرف المقرر لحق عيني أصلي

إن الحقوق العينية الأصلية في القانون تشمل: الانتفاع، الاستعمال، السكنى، الحكر، والارتفاق.

وقد سبق الإشارة إلى أن الشريك على الشيوع لا يجوز له أن يقرر حق ارتفاق على حصته الشائعة، إذ إن حق الارتفاق يفرض أن يكون العقار مفزراً، وهو ما لا يملكه الشريك على الشيوع. وبالمثل، لا يجوز للشريك ترتيب حكر على حصته الشائعة، لأن هذا الحق يخول البناء والغراس، ويستلزم أن يكون المال مفزراً. كما أن الحكر أصبح محصوراً في الأراضي الموقوفة، والتي لا تكون شائعة بل مملوكة للوقف¹³. وبناءً على ذلك، فإن الحق العيني الوحيد المتفرع عن الملكية الذي يمكن للشريك تقريره على حصته الشائعة هو الانتفاع، حيث يُعد الاستعمال والسكنى مجرد وجوه منه، فينطبق عليهما حكم الانتفاع¹⁴.

كما أنه تجدر الإشارة إلى، أنه في حالة تقرير الشريك على الشيوع حق انتفاع لآخر على حصته الشائعة، ينقسم حق الملكية إلى جزئين: ملكية الرقبة التي تظل للشريك المشتاع، وحق الانتفاع الذي ينشأ للمنتفع، ويستمر هذا الوضع إلى أن ينتهي حق الانتفاع، عندها يستعيد مالك الرقبة كامل سلطاته في الاستعمال والاستغلال وتعود إليه ملكيته الكاملة. ولا يؤدي تقرير حق الانتفاع بهذه الصورة إلى إضافة شريك جديد في الشيوع، إذ يبقى لكل من مالك الرقبة والمنتفع سلطات الشريك على الشيوع،

⁸الطعن الرقيم 324 لسنة 40 ق-جلسة 1975/11/27

⁹يجب مراعاة عبد التسجيل إذا كان المال الشائع عقاراً. وإذا تعددت التصرفات الواردة على الحصة الشائعة كانت العبارة بالأسبقية في التسجيل
¹⁰نقض مصري 2 ديسمبر 1965، مجموعة أحكام النقض، سنة 16، ص 1173، رقم 184؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص 845، رقم 512؛ نقض مدني 20 أكتوبر سنة 1955 موسوعة أحكام النقض 1 رقم 185 ص 1375؛ الطعن الرقيم 154 لسنة 22 ق-جلسة 1955/1/20 وقضى بأنه في هذا الفرض بأن المشتري يعتبر من الغير: الطعن الرقيم 494 لسنة 29 ق-جلسة 1965/12/2، كذلك الطعن الرقيم 79 لسنة 41 ق-جلسة 1975/12/24؛ الطعن الرقيم 1157 لسنة 47 ق-جلسة 1987/4/28

¹¹الطعن الرقيم 136 لسنة 31 ق-جلسة 1965/11/25

¹²الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية بوجه عام، أ.د. محمد زهرة، ص 332

¹³حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص 198-199

¹⁴الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية بوجه عام، أ.د. محمد زهرة، ص 332

موزعة وفق طبيعة كل حق، بحيث يحتفظ مالك الرقبة بالتصرف وطلب القسمة والمشاركة في الأعمال غير المعتادة، بينما ينتقل إلى المنتفع سلطة جني الثمار والمشاركة في الأعمال المعتادة، ومنها الاتفاق على قسمة المهايأة المكانية والزمانية¹⁵.

ج. التصرف المقرر لحق عيني تبعي

يجوز أن تكون الحصة الشائعة محلاً لحق اختصاص أو امتياز، بحيث يحق لبائع الحصة الشائعة أن يحتفظ لنفسه بحق الامتياز على الحصة المباعة إذا لم يكن قد استوفى من المشتري كامل الثمن. كما يحق لدائن المالك على الشروع أن يطالب بتقرير حق اختصاص على الحصة الشائعة¹⁶.

ويجوز للشريك في المال الشائع أن يرهن حصته الشائعة رهناً رسمياً، كما أشارت المادة 1039/2 مدني وحددت أحكامه. ويقع هذا الرهن صحيحاً وناظراً في حق بقية الشركاء الآخرين دون الحاجة إلى انتظار نتيجة القسمة، ويكون للدائن المرتهن، إذا حل أجل الدين قبل حلول القسمة، أن ينفذ بدينه على الحصة المرهونة.

- وبالمثل، يجوز رهن الحصة الشائعة رهناً حيازياً، على أن هذا الرهن لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا كان الشيء المرهون تحت يد الدائن المرتهن أو تحت يد شخص آخر يرتضيه المتعاقدان. ويمكن أن تتحقق حيازة المال المرهون بعدة وسائل:
- يجوز أن يحوز الدائن المرتهن المال الشائع كله، فيحوز الحصة المرهونة باعتباره دائناً، وبقيه الحصص باعتباره مديراً للمال الشائع.
 - كما يجوز للدائن المرتهن الاتفاق مع بقية الشركاء على أن يحوز أحد الشركاء أو شخص من الغير المال الشائع كله، فيصبح هذا الشريك أو الغير حائزاً لحصة زميله الراهن نيابة عن الدائن المرتهن، أي أنه يحوزها بصفته دائناً بالنسبة للحصة المرهونة، وبصفته مديراً بالنسبة لبقية الحصص.

حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة

إذا تصرف الشريك في حصته مفرزة فإنه يتجاوز - بذلك حدود حقه، ويتعدى على حقوق باقي الشركاء. فهو يملك حصته شائعة وليس مفرزة. أما الإفراز والتجنيب - أي القسمة - فلا يملك أي شريك - أو حتى الغالبية أن يقوم به بإرادته المنفردة، بل يجب أن يوافق على ذلك كل الشركاء، فالإفراز الانفرادي إذن يمثل تحدياً على حقوق الشركاء الآخرين.

ولا شك أن حكم التصرف يختلف - قبل القسمة - بالنسبة للطرفين عنه بالنسبة لباقي الشركاء.

¹⁵الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية بوجه عام، أ.د.محمد زهرة، ص333

¹⁶حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق - جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص200-201

أ. حكم التصرف بالنسبة لباقي الشركاء

إن الشريك على الشيوع، كقاعدة عامة، لا يملك حق التصرف في حصته المفردة بشكل منفرد. إلا أن التصرف في جزء مفرز من المال الشائع، وإن كان صادرًا من مالك، يُعتبر صحيحًا من هذه الناحية. ومع ذلك، يشوب هذا التصرف "عيب" أو "خلل" إذا قام الشريك بإفراز محل التصرف بإرادته المنفردة، إذ إن الإفراز أو القسمة من اختصاص جميع الشركاء مجتمعين. لذلك، يُعد التصرف ماسًا بحقوق بقية الشركاء.

كما أن بيع أو هبة أو رهن الحصّة المفردة لا يُعد سببًا لبطلان التصرف، لكنه لا يكون نافذًا في مواجهة بقية الشركاء، الذين لهم الحق في تجاهل هذا التصرف، إذ إن الشريك المتصرف لا يملك ملكية مفرزة يمكن الاعتداد بها أمامهم. ويكون لهم خياران: إما رفع دعوى استحقاق ضد المتصرف والمتصرف إليه للاعتراف بحقوقهم في الجزء محل التصرف، أو التصرف في نفس الجزء ببيع ناقل للملكية لمشتري آخر، ويفضل هذا الأخير حتى لو سبق المشتري الأول إلى وضع يده. كما لا يحق للمتصرف إليه المطالبة بتسليم العين أو تثبيت ملكيته قبل إجراء القسمة، ولا يُعتبر شريكًا في المال الشائع¹⁷.

ولا يوجد ما يمنع المالك على الشيوع - كما قررت محكمة النقض المصرية بحق - من أن يبيع ملكه محددًا مفرزًا، وتظل حالة التحدد معلقة على نتيجة القسمة أو موافقة الشركاء، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان عقد البيع. في حالة الرهن، إذا حل أجل الدين بينما الشيوع قائم، لا يحق للمتصرف إليه إلا التنفيذ على الحصّة الشائعة للرهان، إذ أن الإفراز غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء¹⁸، ويترتب على ذلك عدة آثار¹⁹:

1. **عدم شمول المتصرف إليه للشيوع:** لا يصبح المتصرف إليه شريكًا في الشيوع ولا يحل محل المتصرف في مواجهة بقية الشركاء إلا بعد إصلاح الخلل بالقسمة الرضائية أو القضائية.
2. **عدم المطالبة بتسليم الجزء المفرز:** لا يحق للمتصرف إليه مطالبة البائع بتسليم الجزء المفرز، لأن القسمة لا تتم إلا باتفاق جميع الشركاء أو بحكم المحكمة. إذ إن إلزام البائع، وهو الشريك المشتاع، بتسليم الجزء الذي باعه يؤدي إلى إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، أي القسمة الرضائية أو القضائية. ولا يجوز الحكم بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعًا، ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع المبيع في نصيب البائع.
- ذلك أن البائع لم يكن يملك وضع يده مفرزًا على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع. كما أن القضاء بالتسليم في هذه الحالة يؤدي إلى إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي نص عليه القانون²⁰.
3. **عدم المشاركة في الإدارة والقسمة:** لا يحق للمتصرف إليه المشاركة في أعمال الإدارة أو المطالبة بالقسمة، ويظل المتصرف الأصلي محتفظًا بهذه الحقوق.

¹⁷ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص 874، رقم 531؛ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق - جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص 213، الطعن الرقم 341-393 جلسة 1974/12/13 غير منشور أورده أنور طلبه، القانون المدني معلقًا على نصوصه ص 325؛ الطعن الرقم 3282-3282 جلسة 1982/11/4، حيث قضى بأنه: ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها.

¹⁸ الطعن الصادر في 28 يونيو 1956، مجموعة احكام النقض، السنة السابعة، ص 760؛ الطعن الرقم 361 لسنة 22 ق-جلسة 1956/6/28، والتي قضت محكمة النقض فيه بأن من حق الشريك على الشريك أن يبيع جزء مفرزًا من المال الشائع قبل القسمة؛ الطعن الرقم 781 لسنة 17 ق.

¹⁹ الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية بوجه عام، أ.د. محمد زهرة، ص 335

²⁰ نقض مدني مصري 2 ديسمبر 1974؛ الطعن الرقم 494 لسنة 29 ق-جلسة 1965/12/2

4. **عدم حق الشفعة:** لا يحق للمتصرف إليه طلب الشفعة لأنه لا يُعتبر شريكاً في الشبوع من ناحية، ولأنه - من ناحية أخرى - قد اشترى جزءاً مفرزاً، وليس له بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه ويجعله شائعاً²¹.

5. **إمكانية الإقرار قبل القسمة:** يجوز لبقية الشركاء الإقرار بالتصرف المفرز، وفي هذه الحالة يصبح البيع نافذاً بالنسبة لحصصهم، وتنتقل ملكية الجزء المفرز بالكامل للمشتري بعد التسجيل. وقد يكون الإقرار ضمنياً إذا رضى الشريك الآخر بالمكان الذي اختاره الشريك الأول، فيُعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك الأول هو نصيب هذا الشريك في كامل المال الشائع، ويتصرف الشريك الآخر في الجزء المقابل كما لو كان مالكا له بأكمله، وبذلك تتحقق قسمة فعلية بين الشريكين²².

وأخيراً، رغم أن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع غير نافذ في مواجهة بقية الشركاء، إلا أنه قد يُنتج أثرين مهمين:

الأثر الأول: إن هذا التصرف يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 1/969 مدني، إذا تمكن الشريك من تمكين المتصرف إليه من حيازة الجزء المفرز وكان المتصرف إليه حسن النية. ويُعد السبب صحيحاً للتملك إذا كان السند صادراً من شخص لا يملك الشيء، شريطة تسجيله وفق القانون، ويؤدي إلى نقل الملكية فور التسجيل لو كان السند صادراً عن المالك الحقيقي.

الأثر الثاني: إذا كان التصرف وارداً على منقول، يستطيع المتصرف إليه التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول وفقاً لما ورد في المادة 1/976 مدني، التي تقرر أنه من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً حاملة، فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

ب. حكم التصرف بين المتصرف (المالك في الشبوع) والمتصرف إليه (المشتري)

أولاً حكم التصرف فيما يتعلق بالمتصرف :

إن التصرف في جزء مفرز نافذاً وملزماً للمتصرف، إذ يلتزم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ومنها التزامه بنقل الملكية وتمكين المتصرف إليه من حيازة الجزء محل التصرف. فإذا لم يستطع الوفاء بهذا الالتزام، تقع مسؤوليته وفق القواعد العامة.

ومتى لم يستطع المتصرف تمكين المتصرف إليه من حيازة الجزء المبيع، فإنه لا يجوز للمتصرف إليه رفع دعوى تطالب بتمكينه من استلام هذا الجزء، حتى لو كان عقد البيع سجل وصدر حكم بصحته ونفاذه. وتكون دعواه في هذا الشأن غير مقبولة على أساس أن ما اشتراه هو أرض شائعة، وليس له طلب التسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا بموافقة جميع الشركاء.

كما أن الحكم الصادر بعدم القبول يمنع إعادة نظر الدعوى مرة أخرى لوحدة الأطراف والمحل والسبب، ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع. ولا يكفي تقرير الخبير بأن الأرض مفرزة على الطبيعة دون استظهار موافقة باقي الشركاء أو حدوث القسمة المذكورة²³.

²¹نقض مدني مصري 30 نوفمبر 1950، مجموعة أحكام النقض، السنة الثانية، ص109، رقم 21-25 بولية 1953

²²نقض مدني 21 ديسمبر سنة 1944 موعة عمر 4 رقم 188 ص503 ؛ السنهوري جزء 8، ص875

²³الطعن الرقم 150 لسنة 60 ق،-جلسة 1994/1/6 ؛ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص215.

ثانياً حكم التصرف فيما يتعلق بالمتصرف إليه:

إن آثار التصرف بالنسبة للمتصرف إليه تختلف بحسب نيته، وهو ما يستوجب التفرقة بين حالتين رئيسيتين:

أ. المتصرف إليه حسن النية

يُقصد بالمتصرف إليه حسن النية الشخص الذي يجهل أن الشريك الذي تعامل معه يملك على الشيوع، وأنه لا يملك حق التصرف في الجزء المفرز. في هذه الحالة، يمكن للمتصرف إليه أن يطالب بإبطال التصرف استناداً إلى وقوعه في غلط جوهري في صفة المبيع، وفق القواعد العامة للعقود. كما يُسمح للمتصرف إليه بالتنازل عن هذا الحق، ويقتصر أثر هذا التنازل على نفاذ التصرف بينه وبين البائع فقط، بينما يظل التصرف غير نافذ في مواجهة بقية الشركاء²⁴.

ب. المتصرف إليه سيء النية

يتمثل المتصرف إليه سيء النية في الشخص الذي يعلم بأن الشريك الذي تعامل معه يملك على الشيوع، وأنه لا يستطيع التصرف في الجزء المفرز، ومع ذلك يوافق على التعامل معه.

- يتبنى اتجاه فقهي أول أن مثل هذا التصرف صحيح بين الطرفين، ولا يحق للمشتري المطالبة بالإبطال، وذلك لأن الشريك باع ما يملكه وما قد يقع في نصيبه بعد القسمة، ويُعتبر المبيع موافقاً على حصته المستقبلية، وهو ما أكدته المشرع بعدم اعتبار التصرف باطلاً بمجرد الشيوع²⁵.
- بينما يرى اتجاه فقهي آخر أن للمشتري الحق في المطالبة بالإبطال وفق أحكام بيع ملك الغير (المادة 1/466 مدني)، إذ إن الشريك البائع قد تصرف في حقوق الشركاء الآخرين، ما يبرر طلب الإبطال بغض النظر عن نية المتصرف إليه²⁶.

حكم تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع بعد إجراء القسمة

قد يُؤثر المتصرف إليه في جزء مفرز الانتظار حتى وقوع القسمة، سواء لعلمه بأن الشريك يملك ملكية شائعة وليس من حقه التصرف في جزء مفرز، أو لجهله بذلك لكنه لم يطلب إبطال التصرف. وفي هذه الحالة، يتعين التفرقة بين عدة فروض تتحدد بحسب نتيجة القسمة والجزء الذي يؤول إلى الشريك المتصرف²⁷.

أولاً إذا آل إلى الشريك المتصرف ذات الجزء الذي ورد عليه التصرف:

إذا اختص الشريك المتصرف عند القسمة بالجزء ذاته الذي صدر عليه التصرف، فإن الملكية تستقر للمشتري. وبمقتضى الأثر الرجعي للقسمة، يعدّ الشريك مالكاً لهذا الجزء منذ نشأة الشيوع، ولم يكن مالكاً لغيره من الحصص. ويترتب على ذلك انتقال حق المشتري إلى هذا الجزء أو استقراره عليه، مع مراعاة أحكام التسجيل؛ إذ تخلص ملكية الجزء المفرز المبيع للمشتري بالتسجيل

²⁴ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص216

²⁵ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص873؛ عبد المنعم البدر اوي، حق الملكية ص180

²⁶ عبد المنعم الصده الحقوق العينية الأصلية 1978 ص18

²⁷ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص218

بعد وقوعه في نصيب الشريك البائع. ولا يجوز للمشتري التمسك بالإبطال - حتى لو وقع في غلط - لأن ذلك يتعارض مع حسن النية طبقاً للمادة (1/124 مدني)²⁸.

وقد قضت محكمة النقض بأن تسجيل المشتري لعقده على قدر مفرز من الشريك المشتاع ينقل إليه ملكية هذا القدر في فترة ما قبل القسمة في مواجهة البائع، ويمنع البائع من التصرف فيه للغير. ولا يسري بيع البائع للغير في مواجهة المشتري الأول الذي انتقلت إليه الملكية من وقت تسجيل عقده. ويُستفاد من ذلك أن المشتري لجزء مفرز يستفيد من الأثر الرجعي للقسمة، لأن المانع من نفاذ البيع كان هو الشيوغ، وقد زال مانع نفاذ البيع بزوال الشيوغ - أي بالقسمة - وبأيلولة الجزء محل التصرف إلى الشريك البائع²⁹.

ثانياً إذا آل إلى الشريك المتصرف جزء آخر من ذات العقار محل التصرف :

قد يحصل الشريك المتصرف عند القسمة على جزء آخر من المال محل التصرف، كما لو كانت الأرض الزراعية محل التصرف تتجزأ، فيختص المتصرف بجزء مختلف عن الجزء المباع. وتنص المادة 2/826 من القانون المدني على أنه: "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة".

وبمقتضى هذا النص، ينتقل حق المشتري إلى الجزء الجديد الذي آل إلى الشريك المتصرف بعد القسمة، ولا يحق له المطالبة بالفسخ أو الإبطال على أساس بيع ملك الغير، مع جواز طلب الإبطال للغلط وفق القواعد العامة. وبعد إجراء التسجيل، تنتقل ملكية الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع إلى المشتري، بحيث يحل هذا الجزء محل الجزء المباع حلاً عينياً³⁰.

ويُعتبر البيع قائماً على الجزء الذي آل إلى نصيب الشريك البائع بعد القسمة، ويُفترض رضا المشتري الضمني بقبول ما يؤول إلى المتصرف حتى لو لم يكن الجزء نفسه محل التصرف، ويُستدل على هذا الرضا بالقرائن والدلائل. وينطبق هذا الحكم على جميع التصرفات الناقلة للملكية كالبيع أو الهبة، أو المنشئة لحق عيني أصلي أو تباعي، وفقاً للمادة 826 من القانون المدني³¹.

يستقر الفقه على مبدأ الحلول العيني لضمان استمرار نفاذ التصرف في المال المشاع بعد القسمة. وبمقتضى هذا المبدأ، ينتقل حق المشتري من الجزء المفرز المباع إلى الجزء الذي آل إلى الشريك البائع عند القسمة، بحيث يحل هذا الجزء محل الجزء المباع، وتسنقر الملكية للمشتري مباشرة إذا كان الجزء قد وقع في نصيب البائع، وإن لم يقع، يتم الانتقال بحكم الحلول العيني. ويجوز للوالد (البائع) أن يبيع لابنه مفرزاً أو شائعاً، ويجوز لابنه أن يبيع هذا الجزء لطرف ثالث على نفس النحو³². ويشترط

²⁸ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص 875؛ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص 218

²⁹ نقض 1975/2/17، س 26 ص 40

³⁰ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص 876؛ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص 219

³¹ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص 219

³² الطعن الرقيم 910 لسنة 45 ق- جلسة 1980/3/25.

لتطبيق الحلول العيني أن تكون القسمة قد أسفرت عن حصول الشريك البائع على أجزاء مفرزة من المال الشائع، ولا يجوز تطبيقه إذا بقي البائع مالكاً لحصة شائعة، إذ لا يوجد جزء محدد يمكن نقل حق المشتري إليه³³.

حكم تصرف الشريك في المال الشائع كله

إذا لم ينصب التصرف على جزء مفرز من المال الشائع، بل على المال الشائع كله بما فيه حصة الشريك المتصرف، فإنه يجب التفريق بين أثر التصرف في العلاقة بين طرفيه وأثره في مواجهة بقية الشركاء³⁴:

أولاً أثر التصرف في العلاقة بين طرفي التصرف :

إذا كان المشتري يجهل حالة الشيوخ، وتصرف أحد الشركاء بمفرده في كل المال الشائع، مثل أن باع الأرض كلها، وكان المشتري يعتقد أن البائع يملك كل الأرض وحده، فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن الشيء المبيع، ويجوز له طلب إبطال البيع. كما يمكنه طلب الإبطال فيما يخص حصص الشركاء الآخرين، لأن البائع لم يكن مالكاً لها، ويكون ذلك بمثابة بيع ملك الغير. ويختلف هذا عن حالة بيع جزء مفرز من المال الشائع، حيث هناك احتمال أن الجزء المبيع كله يقع في نصيب البائع بعد القسمة، أما عند بيع كل المال الشائع فلا يمكن تحقق هذا الاحتمال، لأن البائع يملك فقط جزءاً منه.

إذا أجاز المشتري البيع بعد علمه بالحالة، لا يمكنه المطالبة بالإبطال سواء للغلط أو لبيع ملك الغير، ولكنه يمكنه الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق، لأن الشركاء الآخرون يستحقون حصتهم من المال الشائع، وأي نتيجة للقسمة لن تمنح البائع كل المال الشائع. ومع ذلك، إذا استطاع الشريك البائع أن يحصل على ملكية النصف الشائع الذي يخص الشركاء الآخرين، تتخلص ملكية المال الشائع كله له، وتنتقل بعد ذلك بالتسجيل إلى المشتري³⁵.

أما إذا كان المشتري على علم بحالة الشيوخ، فإنه يكون قد اعتمد على أن البائع سيستخلص ملكية المال الشائع كله لينقلها إليه. فإذا تمكن البائع من استكمال ملكية المال الشائع، تتحقق توقعات المشتري وينتقل إليه ملكية كل المال المبيع بالتسجيل. أما إذا لم يستطع البائع استخلاص ملكية المال كله، فله الحق في طلب فسخ البيع. وإذا وقع جزء مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسمة، يكون للمشتري الحق إما في أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن، أو في فسخ البيع لتفريق الصفقة. أما إذا استطاع البائع استكمال ملكية المبيع، سواء بالحصول على إقرار الشركاء أو شراء حصصهم أو انتقالها إليه بأي سبب قانوني، فلا يحق للمشتري طلب فسخ البيع، لأن ملكية كل المال المبيع تنتقل إليه ويصبح البيع صحيحاً كاملاً³⁶.

³³الطعن الرقم 376 لسنة 57 ق- جلسة 1991/5/12.

³⁴حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص224

³⁵عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص878

³⁶عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني جزء 8، ص879

ثانيًا أثر التصرف في مواجهة بقية الشركاء :

لا ينفذ التصرف في مواجهة بقية الشركاء فيما يتجاوز حصة الشريك، لكنه ينفذ في حدود حصة الشريك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاسترداد³⁷.

الخاتمة

يتناول البحث كيفية تحديد حصص الشركاء في المال الشائع وحقوق كل شريك في التصرف في حصته. فالحصص تتحدد بحسب مصدر الشيوخ، سواء كان ميراثًا أو عقدًا، وتُعدّ متساوية إذا لم يوجد دليل يخالف ذلك. ورغم أن للشريك حرية التصرف في حصته الشائعة، إلا أن هذه الحرية محاطة بقيود تضمن عدم المساس بحقوق باقي الشركاء أو طبيعة المال المشترك. أما إذا تصرف الشريك في جزء مفرز قبل القسمة، فإن هذا التصرف يظل صحيحًا بينه وبين المشتري، لكنه لا يلزم باقي الشركاء ولا يمنح المشتري حق تسلّم الجزء أو التصرف فيه قبل القسمة.

ويبين البحث أثر علم المشتري أو جهله بالشيوع : فالمشتري الذي يجهل أن الملكية على الشيوع يُعدّ واقعًا في غلط مهم، وله أن يطلب إبطال العقد أو الرجوع على البائع. أما إذا كان المشتري يعلم بحالة الشيوع، فإنه يكون قد تقبل المخاطرة واعتمد على أن البائع قد يحصل على الجزء المبيع عند القسمة، فإن تحقق ذلك استقرت الملكية له، وإن لم يتحقق جاز له طلب الفسخ. وبعد القسمة، يحدّد موقع الجزء المبيع مصير التصرف: فإذا وقع في نصيب البائع انتقلت الملكية للمشتري، وإذا لم يقع انتقل حقه إلى الجزء الذي آل للبائع وفق مبدأ الحلول العيني. وينتهي البحث إلى أن تصرف الشريك في كامل المال الشائع لا ينفذ إلا في حدود حصته مهما كانت نية الأطراف.

³⁷ حق الملكية، الدكتور أحمد أبو قرين، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق- جامعة عين شمس، طبعة 2020/2021م، ص224